

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ В МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНОЧНОГО ПАРКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© 2024 *Городько В.В., Городько О.Ю., Гридин С.В.*

В статье рассматривается вектор развития силовой электроники, приведены сравнительные технические характеристики тиристорных GTO, GCT и транзисторных IGBT.

Ключевые слова: электропривод постоянного тока, система управления, тиристор, силовой транзистор.

Введение. В настоящее время электроэнергия является самым удобным, универсальным видом энергии, ее можно генерировать, хранить, передавать, потреблять. Любое преобразование электрической энергии в механическую энергию вращения производится посредством электропривода, который является «сердцем» всех производственных процессов.

Требования к электроприводам и системам управления станками определяются технологией обработки, конструктивными возможностями станка и режущего инструмента. Основными технологическими требованиями являются обеспечение:

- самого широкого круга технологических режимов обработки с использованием современного режущего инструмента;

- максимальной производительности;

- наибольшей точности обработки;

- высокой чистоты обрабатываемой поверхности;

- высокой степени повторяемости (стабильности) размеров деталей в обрабатываемой партии.

Основные требования к станочному электроприводу:

- минимальные габариты электрических двигателей при высоком вращающем моменте;

- высокая максимальная скорость;

- значительная нагрузочная способность в режиме кратковременной и повторной кратковременной нагрузки;

- широкий диапазон регулирования;

- высокая стабильность характеристик и, в первую очередь, усилителей и тахогенератора;

- высокое быстродействие при апериодическом характере переходных процессов разгона и торможения;

- высокое быстродействие при наброске и сбросе нагрузки и при реверсе под нагрузкой на самых малых частотах вращения;

- равномерность движения при различной нагрузке на всех скоростях, вплоть до самых малых;

- надежность и ремонтпригодность;

- удобство конструктивной установки двигателя на станке и встройки преобразователей в шкафы и ниши станков;

- малые габаритные размеры и расход активных материалов;
- небольшой расход дефицитных материалов;
- простота наладки, ремонта и эксплуатации;
- высокая унификация узлов отдельных элементов;
- высокая экономичность и малая стоимость [1].

Удовлетворение всем этим и другим требованиям зависит от характеристик станка и режущего инструмента, мощности главного привода и электромеханических свойств приводов подачи и систем управления.

На сегодняшний день в связи с моральным и физическим износом требуется модернизация электроприводов станочного парка бывшего СССР. Необходим переход электроприводов постоянного тока от тиристорных преобразователей с аналоговым управлением на шоррег схемы и инверторы с IGBT транзисторами с соответствующим цифровым управлением.

Вектор развития силовой электроники. В 1960-70х годах основным регулируемым электроприводом в мире был преобразователь на базе тиристоров SCR, питающий двигатель постоянного тока.

Бурное развитие в 70-х, 80-х годах прошлого века цифровой микроэлектроники в странах Запада позволило увеличить на порядки вычислительную мощность новых цифровых систем управления по сравнению с аналоговыми системами, с приемлемым быстродействием и точностью, однако время реакции тиристора на сигнал управления так и оставалось зависимым от частоты сети, перехода синусоиды через ноль.

Появление за пределами СССР силового MOSFET транзистора (1978, International Rectifier Corporation) [2, 3] и IGBT транзистора (1979, General Electric) [4] привело к кардинальному изменению системы управления, на смену аналоговому управлению мощностью (управлению фазой) для тиристоров SCR пришло цифровое «бесшовное» управление мощностью, широтно-импульсное регулирование PWM для IGBT и MOSFET. В начале 90-х годов внедрение IGBT в промышленные электроприводы приобрело массовый характер. Это послужило отправной точкой к переходу от тотального распространения регулируемых электроприводов постоянного тока к регулируемым приводам как постоянного тока, на основе DC шоррег схем, так и переменного тока, инверторов – FVD VSI и FVD CSI электроприводов. В странах Запада произошло цифровое технологическое переформатирование промышленности и станкостроения.

В Советском Союзе в 70-х годах также проводились работы по синтезу МДП-транзистора с мощным биполярным транзистором, которые увенчались успехом. В 1980 г. было выдано авторское свидетельство на новый тип транзистора (аналога IGBT) – побистор [5] и начато серийное производство системы числового программного управления (СПЧУ) «Электроника-НЦ31», аналог СПЧУ компании FANUC, мирового лидера в области систем промышленной автоматизации. В стране с 1980 по 1990 гг. ежегодно производилось 150-250 тыс. металлорежущих станков [6].

Доля станков с ЧПУ от общего количества произведенных металлорежущих станков в РСФСР составляла 23% в конце 80-х годов [7]. Модернизация рассчитана именно на станки этих лет выпуска, вероятно имеющих меньший физический износ. Трагический распад СССР в начале 90-х годов и последующий экономический кризис не дал перейти отечественному станкостроению на новый технологический уровень, поэтому новейшие разработки в области силовой электроники оказались невостребованными. Конкурентоспособность страны в области станкостроения в мире была потеряна.

В 2018 г. мировой рынок силовых транзисторов составлял 16,3 млрд. долларов [8], в то же время Россия ежегодно импортировала силовые транзисторы на 50 млн. долларов США [9], т.е. Россия занимала менее 1% мирового рынка. В настоящее время ситуация с российским рынком силовых электронных компонентов несильно изменилась, т.к. на сегодняшний день 90% силовых транзисторов в России продолжает поставляться из-за рубежа [10]. Это говорит о недостаточном внимании в стране к этому очень перспективному направлению в области электроники, позволяющему усилить конкурентоспособность товаров, как в гражданской сфере, так и продукции военного назначения.

Необходимость усовершенствования данного вида электронной продукции усилилась с появлением в коммерческой продаже первой перезаряжаемой литий-ионной батареи (1991 г., Sony). С этого момента понятия «аккумуляторы» и «преобразователи» стали неразделимы.

Постоянное расширение диапазона технических характеристик силовых транзисторов, появление на коммерческом рынке, наряду с транзисторами на кремниевой основе (Si) транзисторов на основе карбида кремния (SiC) и нитрида галлия (GaN) (рис.1) способствует совершенствованию таких продуктов и систем, как:

- беспилотные системы;
- беспроводные системы связи;
- электромобили и ЖД транспорт;
- летательные аппараты (самолеты, спутники и др.);
- инверторы и мощные металлургические электроприводы;
- промышленные и коллаборативные роботы;
- системы передачи электроэнергии HVDC и FACT.

Рис. 1. Области применения силовых транзисторов [11]

В настоящее время драйверами развития силовой электроники является энергетика и автомобилестроение. Разработкой и производством данного вида электронной продукции занимаются компании ведущих технологически развитых стран мира [12, 13] (таблица 1):

- Microchip, Texas Instruments, Onsemi, Mag (США);
- Mitsubishi Electric, FANUC, Yamazaki Mazak, Okuma, Fuji Electric, Makino, Renesas Electronics (Япония);
- NUM (Франция);
- ST Microelectronics (Швейцария);
- Infineon Technologies AG, EMAG (Германия);
- NXP (Нидерланды);
- SMTCL, DMTG, QCMТТ, BOOH, Ningbo Hision Precision Industry Co. (Китай) и др.

Таблица 1. Ассортимент продукции ведущих мировых производителей станков с ЧПУ

Название фирмы-производителя	Ассортимент продукции
FANUC (Япония)	Системы ЧПУ для лазерных станков различной мощности, начиная от компактных настольных моделей и заканчивая промышленными обрабатывающими центрами, системы ЧПУ для широкого спектра промышленных машин (пресс-машины, штамповочные машины, намоточные машины и др.), сервоприводы с двигателями переменного тока с большим крутящим моментом до 18000 Н·м и мощностями до 500 кВт, шпиндельные двигатели переменного тока с номинальным моментом до 2000 Н·м и мощностями до 200 кВт.
Yamazaki Mazak (Япония)	Многоцелевые станки (от 7,5 до 22 кВт), 5-тиосевые обрабатывающие центры (от 15 до 22 кВт), токарные центры с ЧПУ (от 7,5 до 15 кВт), вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры (от 22 до 45 кВт), лазерные обрабатывающие станки (от 2 до 15 кВт)
EMAG (Германия)	Токарные станки (от 14 до 38 кВт), шлифовальные станки (от 1,1 до 15 кВт), обрабатывающие центры и фрезерные станки (до 15 кВт), зуборезные станки, обрабатывающие центры для соединительных втулок, станки для лазерной очистки
NUM Франция)	Сервоприводы, системы управления с ЧПУ, серводвигатели от 0,318 до 160 Н·м, шпиндельные двигатели мощностью до 55 кВт, специальные двигатели для комплектов (шпиндельные двигатели с жидкостным охлаждением, серводвигатели с жидкостным охлаждением, асинхронные и синхронные шпиндельные двигатели (мотор-шпиндель))

Развитие силовых транзисторов постоянно идет по двум направлениям:

- увеличение плотности мощности, т.е. передачи максимальной мощности при минимальном объёме «ключа»;
- увеличение эффективности преобразования энергии, т.е. уменьшение электрических потерь в установившемся и переходных режимах коммутации, ведущих к нагреву транзистора.

Уже создано семь поколений IGBT транзисторов различных типоразмеров, уровней коммутируемых мощностей и назначения.

Преимущество IGBT транзисторов перед тиристорами:

- принудительная коммутация (SCR с естественной коммутацией);
- более высокая скорость переключения (диапазон рабочих частот до 25 кГц);
- более низкое напряжение насыщения (таблица 2);
- простая и малая мощность схемы управления;
- меньшее время переключения (таблица 2);
- меньшие требования к снабберным цепям;
- мощность сигнала, коммутируемая транзисторами, сопоставима с мощностью сигнала для тиристорov (таблица 1);
- значительно меньшие габариты.

Недостаток IGBT транзисторов – меньшая стойкость к токам короткого замыкания по сравнению с тиристорами (табл. 2). В итоге, применение в силовой преобразовательной технике IGBT вместо тиристорных дало:

- значительное снижение массы и габаритов оборудования;
- повышение точности обработки сигнала управления;
- создание совместно с аккумуляторами систем с различной степенью автономности.

Таблица 2. Сравнение технических характеристик IGBT, GTO, GCT производства Mitsubishi Electric

Тип	Ипр.	Вообр.	Vsat	Икз.	Икз./Ипр.	ткз.	твкл.	тоткл.
	кА	кВ	В	кА		мкс	мкс	мкс
Тиристоры GTO								
FG6000AU-120D	6	6	6	40	6,5	8300	10	30
FG1000BV-90DA	1	4,5	4	8,4	8,4	8300	10	20
Тиристоры GCT								
FGC4000BX-90DS	4	4,5	6	25	5,5	8300	3	3
Тиристоры IGBT								
CM1000HG-130XA	1	6,5	3,25	4,8	4,8	10	1,2	7,7
CM2400HC-34N	2,4	1,7	2,4	14	5,8	10	1,5	3

Однако разработчики до сих пор проявляют интерес к тиристорам. Сыграла главную роль в модернизации силовой электроники в 60-х годах, тиристоры теперь применяются в основном только в области высоких напряжений и токов.

На данный момент, наряду с SCR, выпускаются запираемые IGCT, GCT, GTO с рабочей частотой не более 200-1000Гц [14].

Сравнительный анализ силовых электронных компонентов даже на базе кремния, выпускаемых компаниями Mitsubishi Electric (Япония), АО «Ангстрем» и АО «Протон-Электротекс» (Россия) в 2024 г (рис. 2, рис. 3) показывает отставание России в разработке и коммерческом выпуске данного вида продукции. Сохраняется негативная зависимость от зарубежных технологий в области электроники.

Современные системы управления электроприводами делятся на две составляющие:

- системы управления циклами,
- системы управления случайностями.

Системы управления циклами основаны на ПИД регулировании, когда параметры системы определены и изменяются по определенным законам, и любое несанкционированное «выпадение» из цикла воспринимается системой как аварийная ситуация. Данная система реализуется в аппаратном и программном сегментах в робототехнике, металлургии, станкостроении и др.

Системы управления случайностями основаны на обработке данных и обучении для выработки оптимального управления, основанного на прогнозировании нелинейных процессов и случайностей. Эти передовые методы управления включают в себя:

- управление на основе искусственного интеллекта (ИИ);
- модельно-прогностическое управление (МРС);
- управление скользящим режимом на основе отслеживания N-infinity;
- адаптивное управление.

Данные методы реализуются в программном обеспечении систем управления электроприводами, в транспортной и военной сферах.

Рис. 2. $U_{обр}(I_{пр})$ IGBT, GTO, GCT производства Mitsubishi Electric в 2024 г.

Рис. 3. $U_{обр}(I_{пр})$ IGBT, GTO, GCT производства АО «Ангстрем» и АО «Протон-Электротекс» в 2024 г.

Результаты исследования. В ГБУ «НИИВЭ» в рамках выполнения проекта «Разработка микроконтроллерных платформ для модернизации систем металлорежущего оборудования» идет испытание собственного драйвера управления IGBT модулями.

В основе проекта лежат положения о том, что технический уровень машиностроительного оборудования определяется следующими основными показателями: гибкостью, производительностью, точностью, надежностью, удельной металлоемкостью и удельным энергопотреблением. Развитие в машиностроении прогрессивных технических средств, обеспечивающих значительное сокращение вмешательства обслуживающего персонала в процесс функционирования оборудования, требует создания и внедрения принципиально новых систем автоматизированного электропривода. Современные электроприводы базируются на широком применении специализированных электрических машин, силовой полупроводниковой техники, средств микроэлектроники.

За последние годы произошли качественные изменения в номенклатуре и техническом уровне электроприводов, применяемых в станкостроении. Зарубежные компании производят и внедряют в машиностроительном оборудовании качественно новые электроприводы, построенные на базе серводвигателей постоянного и переменного тока мощностью до 100 кВт. Они компактны, содержат в своём корпусе двигатель, датчики, редуктор и тормоз. Однако их стоимость очень высока. Мощности модельного ряда российских серводвигателей не может покрыть нужды отечественного станочного парка.

Электропривод, состоящий из отдельных узлов и элементов, позволяет проводить ремонт и последующую модернизацию в условиях ограниченного финансирования. Поэтому на данный момент, в условиях санкционного давления, является актуальной разработка нового поколения преобразовательной техники для поддержания конкурентно способности существующего станочного парка.

США, Евросоюз, Япония, Китай, стремятся первыми войти и стать лидерами в следующей индустриальной эпохе – Индустрии 6.0, которая будет характеризоваться:

- автономным производством, созданием интеллектуальных, интегрируемых заводов с минимальным вмешательством человека;
- ускорением разработок в области высоких технологий, основанных на автономных лабораториях;
- системами идентификации в режиме реального времени с использованием больших баз данных и искусственного интеллекта;
- применением роботов с прямым взаимодействием с человеком, наряду с роботами, с запрещенной рабочей зоной, применяемых в промышленности.

Одним из основных драйверов развития новой технологической революции будет повсеместное внедрение автономности, ИИ и робототехники на базе тотальной зависимости от источников электроэнергии.

Все эти новшества будут касаться в первую очередь военных технологий, а не только гражданской сферы жизни человека.

Уже сейчас беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «дроны», применяемые в зоне проведения СВО, в подавляющем большинстве включают в себя автономный электропривод на MOSFET транзисторах с PWM регулированием.

Также, в связи широкой цифровизацией наземных боевых платформ, применением станций РЭБ, систем управления боем, радаров, камер, зарядных станций для дронов растёт потребность в бортовой электроэнергии.

Решить эту задачу возможно за счет внедрения гибридного электропривода (HEV) на боевые машины, который увеличивает электрический запас хода боевой машины и обеспечивает ей свойства малозаметности в режиме готовности при останове и движения при наблюдении, путем значительного снижения акустического и инфракрасного излучений. Дополнительно силовой агрегат также может «экспортировать» электроэнергию, что означает, что он может работать как генератор для различных задач, которые могут возникнуть как в боевых действиях, так и в гуманитарных миссиях. Экономия потребления топлива ведёт к сокращению количества пополнения топливом, а значит, к увеличению безопасности логистики топлива к передовым позициям в зоне боевых действий.

В настоящее время проектами применения электропривода HEV в наземных боевых машинах уже занимаются такие компании как BAE system для Bradley (США), GM для Hummer, Striker и Abrams (США) [15, 16].

Принцип построения схемотехнических решений тяговых инверторов HEV в основном аналогичен образцам, применяемым в промышленности и станкостроении, инверторы комплектуются, в зависимости от напряжения АКБ, силовыми IGBT или MOSFET SiC.

Эти данные показывают важность развития электроприводов нового поколения не только в станкостроении и других гражданских отраслях, но и перспективы их применения в военной сфере [17].

Происходит усиление конкуренции между странами в области создания и развития новых технологий. «Россия – уникальная цивилизация», как справедливо отметил президент Путин В.В., поэтому она обязана принять вызов для сохранения своего суверенитета путём восстановления технологической независимости и, как следствие, военного паритета со странами Запада.

Выводы. Таким образом, решить проблему восстановления технологического паритета в области электроприводов и станкостроения с вышеуказанными странами возможно, работая в двух направлениях одновременно:

- развивая системы управления циклами;
- развивая системы управления случайностями.

В целом, получение компетенций в области управления IGBT и создание надежного силового модуля, драйвера совместно с IGBT модулем позволит проектировать электроприводы как переменного, так и постоянного тока на новой элементной базе.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Модернизация электропривода подачи станка 16K20T1 [Электронный ресурс] / Библиофонд : [Сайт] - URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=669606> (дата обращения 10.09.2024).
2. The industrial electronics handbook [Электронный ресурс]. – URL: https://archive.org/details/industrialelectr0000unse_m6c8 (дата обращения 10.09.2024).
3. Силовые MOSFET: расширяет возможности [Электронный ресурс]. – URL: https://russianelectronics.ru/files/55167/EK2011_02_73-78.pdf?ysclid=m0usnga38y711572276 (дата обращения 10.09.2024).
4. Устройство IGBT: физика, конструкция и применение биполярного транзистора с изолированным затвором [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.overdrive.com/media/9148684/the-igbt-device> (дата обращения 10.09.2024).
5. Дьяконов, В. Побистор или IGBT и имитационное моделирование устройств на них / В. Дьяконов // Силовая Электроника. – 2010. – №5. – С.24-32.
6. Народное хозяйство в СССР в 1990 г.: статистический ежегодник / Госкомстат СССР. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 752 с.
7. Станковый хребет экономики. Как вернуть утраченные позиции на рынке станко- и подшипникоостроения [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sonar2050.org/storage/files/Доклады/Лизан/Станковый%20хребет%20экономики.pdf?ysclid=m0uuliuip0469230582> (дата обращения 10.09.2024).
8. Продажи силовых транзисторов по всему миру с 2008 по 2024 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.statista.com/statistics/575536/worldwide-power-transistor-sales/> (дата обращения 10.09.2024).
9. Микроэлектроника: Обзор рынка силовых транзисторов от J&P [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mforum.ru/news/article/119678.htm?ysclid=lzv125wqa3786531092> (дата обращения 10.09.2024).
10. Силовая ЭКБ: линейка полностью отечественных IGBT-модулей [Электронный ресурс]. – URL: <https://power-e.ru/components/power-angstrem/> (дата обращения 10.09.2024).
11. Thermal Management on IGBT Power Electronic Devices and Modules [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8258946> (дата обращения 10.09.2024).
12. Силовой «Элемент» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6596730> (дата обращения 10.09.2024).
13. Топ-10 производителей станков с ЧПУ в 2024 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://artazono.com/ru/лучшие-производители-станков-с-чпу/?ysclid=m2virbg1eu72732497> (дата обращения 10.09.2024).
14. Gate turn-off thyristors (GTO) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.hitachienergy.com/products-and-solutions/semiconductors/gate-turn-off-thyristors-gto> (дата обращения 10.09.2024).
15. Electric Drives for Combat Vehicles [Электронный ресурс]. – URL: https://www.defstrat.com/magazine_articles/electric-drives-for-combat-vehicles/ (дата обращения 10.09.2024).
16. Next-Generation Abrams Tank & Stryker To Be Hybrids [Электронный ресурс]. – URL: <https://cleantechnica.com/2022/10/07/next-generation-abrams-tank-stryker-to-be-hybrids/> (дата обращения 25.09.2024).
17. Введенская, М. И. Интенсификация конструирования электродвигателей в среде САПР КОМПАС / М. И. Введенская, В. В. Варакута, С. В. Гридин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 1. – С. 59-68. – DOI 10.5281/zenodo.10974640. – EDN VFWAQV.

Поступила в редакцию 08.11.2024 г., рекомендована к печати 22.11.2024 г.

**PROSPECTS FOR THE USE OF MODERN POWER ELECTRONIC COMPONENTS IN THE
MODERNIZATION OF THE MACHINE TOOL FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION**

Gorodko V.V., Gorodko O.IU., Gridin S.V.

The article considers the vector of development of power electronics is described, comparative technical characteristics of GTO, GCT thyristors and IGBT transistors.

Keywords: DC electric drive, control system, thyristor, power transistor.

Городько Виталий Викторович

ведущий инженер-конструктор ГБУ «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: vitaliy.automat2010@ya.ru

Gorodko Vitalii Viktorovich

Leading Design Engineer of Scientific Research, Design and Technological Institute of Explosion-proof and Mining Electrical Equipment,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Городько Ольга Юрьевна

заведующий сектором ГБУ «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: gorodolya1@rambler.ru

Gorodko Olga IUrevna

Head of the Sector of Scientific Research, Design and Technological Institute of Explosion-proof and Mining Electrical Equipment,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Гридин Сергей Васильевич

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: gridin_@mail.ru

Gridin Sergei Vasilevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Industrial Heat and Power Engineering of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.